

ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCO (APR) APLICADA A UMA OBRA DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL EM GOVERNADOR VALADARES – MINAS GERAIS: ESTUDO DE CASO

[Engenharia, Volume 28 – Edição 132/MAR 2024 SUMÁRIO / 14/03/2024](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10819634

Matheus Oliveira¹;

Josuelen Gondim²;

Letícia Efrem Natividade de Oliveira (orientadora)³.

Resumo: A construção civil é parte preponderante da economia industrial brasileira. Conforme tal importância se destaca, também se observa a grande quantidade de acidentes do trabalho ocorridos no setor. Destaca-se, então, a necessidade de identificação e avaliação dos riscos existentes nas atividades desenvolvidas por tal indústria, a fim de que sejam estabelecidas medidas de controle dos mesmos. Dessa forma, o presente estudo teve por objetivo analisar os riscos ocupacionais presentes em um canteiro de obras de uma edificação residencial, localizada em Governador Valadares, Minas Gerais, a partir da aplicação da Análise Preliminar de Riscos (APR). Trata-se de uma pesquisa qualitativa, de natureza aplicada, exploratória. A pesquisa caracteriza-se como um estudo de caso. Foram realizadas três visitas à obra, a fim de identificar e analisar os riscos existentes no ambiente laboral. A coleta de dados se deu

por meio da observação assistemática. Os resultados evidenciaram que o risco mecânico foi o mais recorrente, apresentando o maior percentil (33,3%), seguido do risco físico (26.6%), que se relaciona a ruídos, umidade e à incidência solar. O risco ergonômico apresentou menor frequência, uma vez que foram observados apenas aqueles relacionados a posturas inadequadas em ambos os pavimentos. Assim, a aplicação da APR permitiu a identificação dos riscos com maior frequência nos dois pavimentos existentes na edificação estudada. As intervenções necessárias para redução da possibilidade de ocorrência de danos, bem como suas magnitudes se concentraram principalmente naqueles riscos relacionados à possibilidade de ocorrência de cortes, escoriações e quedas, ou seja, faz-se necessária a reordenação do canteiro de obras, com realização de limpeza e organização, a fim de minimizar a exposição a tais riscos.

Palavras-chave: construção civil, segurança do trabalho, gerenciamento de riscos.

Abstract: Civil construction is a preponderant part of the Brazilian industrial economy. As this importance stands out, the large number of work accidents occurring in the sector is also observed. Therefore, the need to identify and evaluate the risks that exist in the activities involved by this industry is highlighted, so that control measures can be provided for them. Therefore, the present study aimed to analyze the occupational risks present on a construction site of a residential building, located in Governador Valadares, Minas Gerais, based on the application of Preliminary Risk Analysis (APR). This is qualitative research, of an applied, exploratory nature. The research is characterized as a case study. Three visits were carried out to the site, in order to identify and analyze the risks existing in the work environment. Data collection was done through unsystematic observation. The results showed that mechanical risk was the most recurrent, presenting the highest percentage (33.3%), observed from physical risk (26.6%), which is related to noise, humidity and solar influence. The ergonomic risk was less frequent, as only those related to

the postures used on both floors were presented. Thus, the application of APR allowed the identification of risks more frequently on the two existing floors of the scientific building. The interventions allowed the prevention of the possibility of damage occurring, as well as their magnitudes were mainly concentrated on those risks related to the possibility of cuts, abrasions and falls, that is, it is necessary to reorganize the construction site, carrying out cleaning and organization in order to minimize exposure to such risks.

Keyword: civil construction, work safety, risk management.

1. INTRODUÇÃO

A construção civil é parte preponderante da economia industrial brasileira. Conforme tal importância se destaca, também se observa a grande quantidade de acidentes do trabalho ocorridos no setor. Segundo o *SmartLab* (2023), no ano de 2022 foram constatados 612.000 (seiscentos e doze mil) acidentes de trabalho no Brasil. No período de 2012 a 2022, foram registradas no país cerca de 90,1 mil lesões por acidente de trabalho no setor de construção civil (*SmartLab*, 2023). Ainda conforme o *SmartLab* (2023), destaca-se que fratura foi a principal lesão ocorrida em tal setor, acometendo cerca de quatro mil trabalhadores acidentados, o que equivale a 21,8% do número máximo de acidentes registrados em 2022.

Além do expressivo quantitativo de acidentes do trabalho apresentados pela construção civil, nota-se a gravidade dos danos causados pelos mesmos. Segundo o *SmartLab* (2023), os dados do ano de 2022 indicam que o setor de construção de edificações foi responsável por cerca de 10.400 (dez mil e quatrocentas) notificações de acidentes do trabalho, ocupando a sexta posição em número ocorrências, no Brasil, naquele ano. Observa-se, ainda, que, no mesmo ano, a construção civil ocupou a segunda colocação em casos de acidentes de trabalho notificados que resultaram em morte, representando 3,89% do total de ocorrências, ficando atrás apenas do setor de transporte rodoviário (12,8%).

Na busca pela redução dos acidentes do trabalho no país e de seus danos, a Norma Regulamentadora (NR) nº 01 – que estabelece as disposições gerais, o campo de aplicação, os termos e as definições comuns às NR – passou a abordar o gerenciamento de riscos de forma mais específica (Brasil, 2022). Assim, a mesma NR também apresenta as diretrizes e os requisitos para o gerenciamento de riscos ocupacionais, além das medidas de prevenção relacionadas à Segurança e Saúde no Trabalho (SST) (Brasil, 2022).

O gerenciamento de riscos se resume a uma série de ações, como: levantamento preliminar dos riscos e sua origem; identificação e avaliação dos perigos no ambiente de trabalho; controle e medidas de prevenção sobre os riscos ocupacionais; implementação de medidas preventivas que estarão dispostas no plano de ações da empresa; dentre outras (Araújo Neto, 2020). Segundo Cardella (2016), a gestão de riscos visa a manutenção dos riscos abaixo dos valores tolerados, por meio de um conjunto de instrumentos que a organização deve utilizar para o planejamento, operação e controle das atividades exercidas. Ainda conforme o mesmo autor, são instrumentos da gestão de risco: os princípios, a política, as diretrizes, os objetivos, as estratégias, as metodologias e os sistemas operacionais.

Nesse contexto, uma das ferramentas mais utilizadas na gerência de riscos é a Análise Preliminar de Risco (APR). Segundo a Norma Brasileira (NBR) *International Electrotechnical Commission* (IEC) 31.010, estabelecida pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT, 2021), e que aborda as técnicas para o processo de avaliação de riscos, a APR é definida como um estudo realizado na fase de concepção ou desenvolvimento de um novo sistema ou processo, com o objetivo de determinar os riscos que podem estar presentes na fase operacional do mesmo. De acordo com Dinizio e Martins (2020), a APR originou-se em um programa militar do departamento de defesa dos Estados Unidos da América. Com relação a aplicação da APR na construção civil, diversos autores apontam a capacidade da ferramenta para diagnosticar os riscos em diferentes

etapas de construção, bem como para diferentes trabalhadores desta indústria (Oliveira; Febras, 2019).

Assim, o estudo proposto teve como objetivo analisar os riscos ocupacionais presentes em um canteiro de obras de uma edificação residencial, localizada em Governador Valadares, Minas Gerais, a partir da aplicação da APR. Para isso, buscou-se: compreender as atividades desenvolvidas no canteiro de obras; identificar os riscos relacionados a tais atividades e realizar a análise dos mesmos; identificar e priorizar os riscos mais significativos; além de propor medidas preventivas e corretivas adequadas para mitigá-los.

2. REVISÃO TEÓRICA

A organização da construção de edificações apresenta peculiaridades estruturais que representam grandes entraves à introdução dos conceitos e princípios da organização da produção. Diante disso, analisa-se a construção como um sistema de produção, sugerindo-se uma reestruturação da organização convencional da mesma, orientada pelos modernos conceitos da produção baseados na estrutura de processos e operações. Nesse aspecto, a construção configura-se como uma multiorganização temporária (Santos, 2021), realizada com o propósito de executar um projeto específico. Esse tipo de organização também implica em uma grande contingência de mão-de-obra diversificada no canteiro (Juran, 2016).

2.1 Classificação de riscos

Por definição, o risco é a possibilidade de um evento adverso de efeito negativo ocorrer sobre algo; portanto, a palavra risco é entendida como aquilo que não é desejável (Ruppenthal, 2013). Para compreender melhor o conceito do risco, é necessário abordar outros termos que se relacionam com o tema de gestão de riscos, quais sejam: perigo e severidade (Leinfelder, 2016). O perigo deve ser reconhecido e entendido como uma fonte que pode causar lesões ou doenças, danos à propriedade e danos

ao meio ambiente do local de trabalho. Já o risco é a probabilidade de ocorrência do evento advindo do perigo. A severidade é entendida como o grau da consequência resultante do acidente (Leinfelder, 2016).

De acordo com Silva e Santos (2023), os riscos presentes no ambiente laboral podem ser classificados em cinco tipos: físicos, químicos, biológicos, ergonômicos, e mecânicos ou de acidentes. O Quadro 1 apresenta a descrição de cada um dos tipos de agentes de risco.

Quadro 1 – Classificação dos agentes de risco

Agentes de risco	Descrição
Físicos	Seja qual for a energia que, esteja atrelada a intensidade e exposição, capaz de causar lesão ou agravo à saúde do trabalhador. Exemplos: ruído, vibrações, pressões anormais, temperaturas extremas, radiações ionizantes, radiações não ionizantes.
Químicos	Substâncias químicas, seja em sua forma pura ou em combinações, tanto em estado natural quanto resultantes de processos de produção ou trabalho, possuem o potencial de causar danos à saúde dos trabalhadores quando há exposição a concentrações significativas. Exemplos incluem fumos de cádmio, poeira mineral contendo sílica cristalina, vapores de tolueno e névoas de ácido sulfúrico.
Biológicos	Microrganismos, parasitas ou materiais derivados de organismos, dependendo de sua natureza e da forma de exposição, têm o potencial de causar danos à saúde dos trabalhadores. Exemplos notáveis incluem a bactéria <i>Bacillus anthracis</i> , o vírus linfotrópico da célula T humana, o príon associado à doença de <i>Creutzfeldt-Jakob</i> e o fungo.
Ergonômicos	Quaisquer elementos <i>Coccidioides immitis</i> capazes de influenciar as características psicofisiológicas do trabalhador, resultando em desconforto ou impacto na saúde, incluem atividades como o manuseio de carga, ritmo de trabalho excessivo, monotonia, repetição de tarefas, posturas inadequadas durante o trabalho, longas jornadas de trabalho, turnos noturnos, condições de iluminação inadequadas, entre outros aspectos.
Mecânicos ou de acidente	Quaisquer elementos que exponham o trabalhador a condições de vulnerabilidade, comprometendo sua integridade física e/ou bem-estar psicológico, abrangem situações como o risco de incêndio e explosão, exposição a eletricidade, uso de máquinas e equipamentos desprotegidos, armazenamento inadequado de materiais, possibilidade de quedas e presença de animais peçonhentos, entre outros fatores relevantes.

Fonte: Adaptado de Brasil (2022) e Silva e Santos (2023).

2.2 Perfil de acidentes e agentes de risco relacionados à construção civil

No ano de 2022, foram registrados 46.515 (quarenta e seis mil, quinhentos e quinze) acidentes de trabalho na construção civil brasileira, causados por uso de ferramentas manuais, quedas de altura, quedas de mesmo nível e impacto contra pessoa ou objeto (SmartLab, 2023). Ainda em 2022, os agentes mais relacionados à ocorrência de acidentes de trabalho em tal setor foram: agentes químicos, associados a 21.595 (vinte e um mil, quinhentos e noventa e cinco) casos; agentes biológicos, relacionados a 7.744 (sete mil, setecentos e quarenta e quatro) ocorrências; e agentes físicos, responsáveis por 262 (duzentos e sessenta e dois) registros (SmartLab, 2023); não sendo informados dados referentes aos agentes mecânicos e agentes ergonômicos.

Segundo Pinto et al. (2016), a construção civil é um setor econômico com condições inseguras de trabalho, que engloba convencionais estruturas sociais, culturais e políticas. Diversos acidentes podem estar ligados à falta de um sistema de segurança na empresa, a empregadores negligentes, à elaboração de atividades inseguras e aos atos inseguros praticados por seus trabalhadores.

2.3 Análise Preliminar de Riscos (APR)

Para Holleben; Catai; Amarilla (2012), no desenvolvimento de uma APR deve-se realizar o levantamento de todos os riscos existentes no local de trabalho e, em seguida, caracterizá-los, identificando suas principais causas e efeitos. Esperase que a aplicação da APR permita a elaboração de ações e medidas de prevenção ou correção das possíveis falhas detectadas (Mattos; Másculo, 2011).

No processo de aplicação da APR, conforme delineado por Sherique (2011), deve-se seguir algumas etapas. As mesmas incluem: buscar sistemas análogos para embasar as análises; considerar objetivos, requisitos de desempenho, funções primordiais e procedimentos; estabelecer os limites de atuação e definir o escopo do sistema; identificar os riscos que possam ocasionar lesões diretas imediatas, perda de funcionalidade,

danos aos equipamentos e perda de materiais; propor medidas para eliminar ou controlar esses riscos; desenvolver estratégias para mitigar os danos resultantes da perda de controle sobre os riscos; designar responsáveis pela execução de ações preventivas e corretivas, atribuindo também as atividades específicas a cada unidade envolvida (Sherique, 2011).

Segundo De Cicco e Fantazzini (2003), a APR pode ser empregada em instalações existentes de grandes dimensões e quando deseja-se evitar a utilização de técnicas mais extensas para a priorização de riscos. Esta técnica normalmente é utilizada para análises qualitativas; porém, também pode ser utilizada para identificar cenários de acidentes que serão empregados em estudos de análises quantitativas para a obtenção de índices de risco (De Cicco; Fantazzini, 2003).

2.3.1 Apresentação dos resultados da Análise Preliminar de Riscos (APR)

De acordo com Amorim (2010), os resultados da Análise Preliminar de Risco (APR) são registrados de maneira adequada em um formulário específico, que detalha os perigos identificados, o tipo de risco, suas causas, os danos, as categorias de frequência e severidade do risco, além das medidas corretivas/preventivas recomendadas e do responsável pela implementação das mesmas. O Quadro 2 exibe um modelo de estruturação da APR.

Quadro 2 – Análise Preliminar de Riscos (APR)

Risco	Tipo de risco	Causa	Dano	Frequência	Severidade	Classificação do risco	Procedimentos de segurança recomendados; Medidas Preventivas /Protetivas	Responsável pela implementação das medidas

Fonte: Adaptado de Cemim (2014).

A descrição de cada um dos itens integrantes do Quadro 2 é apresentada no Quadro 3, a seguir.

Quadro 3 – Descrição dos itens que compõem o quadro de resultados da APR

(Continua)

Itens integrantes da APR	Descrição
Perigo	Especificar os perigos identificados no sistema em análise. De forma geral, os perigos são os eventos acidentais que têm potencial de causar danos aos operadores ou ao ambiente.
Tipos de risco	Determinar os tipos de riscos. São eles: físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e de acidente
Causa	Discriminar as causas de cada perigo identificado. As mesmas podem envolver tanto falhas de equipamentos, como erros humanos.

(Conclusão)

Itens integrantes da APR	Descrição
Dano	Expressar os possíveis danos que podem ser ocasionados pela exposição aos perigos.
Frequência	Identificar a categoria de frequência de exposição aos perigos.
Severidade	Identificar os níveis de severidade relacionados aos danos que podem ser ocasionados pela exposição aos perigos.
Classificação do risco	Determinar os níveis de riscos, a partir da matriz de riscos.
Procedimentos e Medidas	Especificar os procedimentos de segurança e medidas preventivas/protéticas que devem ser adotados para controlar os riscos.
Profissional Responsável	Apontar os profissionais responsáveis pela implementação dos procedimentos de segurança e medidas preventivas/protéticas que devem ser implementados.

2.3.2 Definição da Frequência na Análise Preliminar de Risco (APR)

Segundo Amorim (2010), ao identificar a possibilidade de que um acidente possa acontecer, atribui-se ao evento um grau de ocorrência que tem variação de “A” até “E”, o que corresponde a um evento de frequência extremamente remota a frequente, respectivamente. Na APR, para definir a frequência de exposição ao risco que pode resultar em acidentes, utiliza-se o Quadro 4 como referência.

Quadro 4 – Frequência de ocorrência dos eventos

Grau de Frequência	Ocorrência	Descrição
A	Extremamente Remota	Baixíssima probabilidade de ocorrer o dano
B	Remota	Baixa probabilidade de ocorrer o dano
C	Pouco provável	Moderada probabilidade de ocorrer o dano
D	Provável	Elevada probabilidade de ocorrer o dano
E	Frequente	Elevadíssima probabilidade de ocorrer o dano

Fonte: Adaptado de Amorim (2010).

2.3.3 Determinação da Severidade na Análise Preliminar de Risco (APR)

Na APR, a severidade corresponde ao grau do dano associado ao risco de exposição a um acidente de trabalho (Amorim, 2010). Para a determinação da severidade relacionada à gravidade de determinado dano, utiliza-se o Quadro 4, a seguir.

Quadro 4 – Severidade dos eventos

(Continua)

Grau de Severidade	Efeito	Descrição
I	Desprezível	Acidentes que não provocam lesão corporal ou perturbação funcional.
II	Marginal	Lesões leves

(conclusão)

Grau de Severidade	Efeito	Descrição
III	Crítica	Acidentes com afastamentos e lesões incapacitantes, sem perdas de membros (fraturas, cortes profundos).
IV	Catastrófica	Morte ou lesões graves em várias pessoas

Fonte: Adaptado de Amorim (2010).

2.3.4 Obtenção do índice de classificação do risco na Análise Preliminar de Risco (APR)

Na aplicação da técnica APR, a classificação de um risco é realizada por meio de uma análise entre os graus de frequência associados aos riscos e os graus de severidade referentes a seus efeitos (Amorim, 2010). Portanto, o resultado da classificação do risco se dá pela combinação desses dois fatores, ou seja, frequência e severidade (Amorim, 2010), correspondendo aos números apresentados pela matriz do Quadro 5.

Quadro 5 – Matriz de classificação de riscos utilizada na Análise Preliminar de Riscos (APR)

Frequência						
A	B	C	D	E		
2	3	4	5	5	IV	Severidade
1	2	3	4	5	III	
1	1	2	3	4	II	
1	1	1	2	3	I	

Fonte: Adaptado de Amorim (2010).

3. MATERIAIS E MÉTODOS

Quanto a sua abordagem, o presente estudo caracteriza-se como um estudo de caso qualitativo. Trata-se de uma pesquisa aplicada, que se caracteriza por seu interesse prático, isto é, os resultados podem ser aplicados ou utilizados imediatamente na solução de problemas que ocorrem na realidade (Marconi; Lakatos, 2017). Em relação a seus objetivos, o estudo classifica-se como exploratório, definido por Collis e Hussey (2005), como aquele que busca identificar padrões, ideias ou hipóteses. Além disso, trata-se de um estudo de caso.

A escolha do canteiro de obras, objeto deste estudo, deu-se pelo fato dos autores deste trabalho serem os responsáveis técnicos pelos projetos da

mesma, que possui como características: representatividade, acessibilidade, diversidade de riscos, e impacto potencial na comunidade. A área de estudo analisada refere-se à uma obra de edificação de um conjunto de casas geminadas, com pavimentos em diferentes fases de execução. Trata-se de duas unidades familiares que, juntas, somam 500 (quinhentos) metros quadrados de área construída, constituindo-se de dois pavimentos, sendo estes: o térreo e o primeiro pavimento.

Conforme figuras 1 e 2, do Apêndice I, a edificação é formada por dez cômodos. No momento da pesquisa, a execução dos serviços encontrava-se nas fases de concretagem, revestimento e acabamento. As ferramentas utilizadas durante tais fases eram: serra circular, enxada para mistura manual da massa, martelos, marretas, piquete, trenas, desempenadeira de aço, dentre outras. A obra contava com oito funcionários, sendo estes três pedreiros, quatro serventes e um armador.

No térreo, a construção encontrava-se na fase de acabamento das paredes; também era realizada a instalação da rede elétrica e das peças hidráulicas. Nos fundos do imóvel, eram executadas a instalação de armaduras, a concretagem de vigas, além da vedação. Portanto, nesse pavimento haviam duas fases distintas de execução: acabamento e concretagem. Nas figuras 3 e 4, do Apêndice I, observa-se a execução das piscinas previstas em projetos, prestes a iniciar a fase de acabamento, bem como a execução do muro de divisa, com o uso de andaime, ainda em fase de execução do revestimento.

Já o primeiro pavimento estava na fase de execução do revestimento e acabamento, com a realização de pintura e a instalação de material cerâmico. Efetuava-se, ainda, a instalação de rede elétrica e de peças hidráulicas, bem como a construção de um muro de divisa.

3.1. Coleta de dados

Para o levantamento dos dados, foram realizadas três visitas à obra de edificação. As mesmas ocorreram ao longo de um período de quatro

semanas, no mês de março de 2023, e permitiram uma abordagem abrangente do ambiente de trabalho, garantindo a coleta de dados detalhados e relevantes para a análise dos riscos e a elaboração de recomendações de segurança adequadas para a obra de residência unifamiliar em questão. Os dados foram coletados através de observação assistemática.

A primeira visita ocorreu no início do estudo, quando se efetuou uma observação inicial do local, identificando-se os principais aspectos da obra e os potenciais riscos presentes no ambiente de trabalho. Não houve acompanhamento por parte de um responsável pela obra nesta visita.

Já a segunda visita aconteceu uma semana após a primeira. Nesta segunda ocasião, foram coletados dados mais detalhados sobre os processos de trabalho, as condições do canteiro de obras e as medidas de segurança adotadas. Houve acompanhamento e orientação de um responsável pela obra, que forneceu informações adicionais e esclareceu dúvidas sobre o projeto e as práticas de segurança adotadas. Para coletar os dados necessários para o preenchimento da APR, foram realizadas anotações *in situ*. Destaca-se que, durante o processo de coleta de dados, não foram utilizados equipamentos específicos para a medição dos agentes de risco.

A terceira visita realizou-se três semanas após a segunda. Nesta etapa, foram finalizados os levantamentos de dados e realizadas as últimas verificações necessárias para a conclusão do estudo. Novamente, um responsável pela obra esteve presente para fornecer assistência e garantir o acesso a qualquer informação adicional necessária.

3.2. Análise de dados

Após a identificação dos riscos durante as visitas à obra de edificação, os mesmos foram analisados e classificados. A determinação da frequência e da severidade de tais riscos foi realizada com base em métodos reconhecidos de análise de riscos, considerando-se as características

específicas da obra e os potenciais impactos da exposição sobre os trabalhadores e o ambiente. A frequência foi determinada com base na probabilidade de ocorrência de cada cenário de risco identificado. Essa probabilidade foi avaliada considerando-se diversos fatores, como: a frequência de exposição dos trabalhadores ao perigo, a frequência de atividades de alto risco, a eficácia das medidas de controle existentes, dentre outros. Já a severidade foi definida avaliando-se as consequências potenciais de cada cenário de risco em termos de danos à saúde, lesões pessoais, danos materiais e impactos ambientais. Essa avaliação levou em conta a gravidade das lesões ou danos que poderiam ocorrer, a extensão do dano, a irreversibilidade dos efeitos e outros fatores relevantes.

Com base nos resultados da análise de frequência e severidade, os riscos foram classificados em razão da probabilidade de ocorrência e da gravidade das possíveis consequências, de acordo com o potencial de impacto sobre os trabalhadores e o ambiente. A partir da classificação dos riscos, foi possível estabelecer a priorização das medidas de controle e prevenção necessárias para controlá-los.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A seguir são apresentados os resultados encontrados, a partir da aplicação da técnica APR, na obra e edificação residencial localizada em Governador Valadares, Minas Gerais. Os dados foram sintetizados no Quadro 6, a seguir.

Quadro 6 – Análise Preliminar de Risco (APR) – Obra de edificação residencial

(Continua)

ETAPAS DE TRABALHO	MÉDIA	ÍNDICE ACUMULADO	RISCO	TIPO RISCO	CAUSA	DANO	FREQUENCIA	SEVERIDADE	CLASSIFICACÃO DO RISCO.	PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA RECOMENDADOS/ MEDIDAS PREVENTIVAS	RESPONSÁVEIS PELA IMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS E MEDIDAS
Térreo	2,8	42	Umidade	Físico	Acúmulo de água provenientes das chuvas sem a devida drenagem	Dermatites	A	I	1	Drenar a água acumulada pelas chuvas nas piscinas em execução	Serventes contratados da obra.
			Contato com material para mistura do concreto (produto químico)	Químico	Mistura e concretagem sem uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI)	Queimaduras e dermatites	B	II	1	Fornecer aos trabalhadores e fiscalizar a utilização de luvas e botas, observar as medidas de prevenção sugeridas nas Fichas de Dados de Segurança (FDS) dos produtos químicos.	Engenheiro de Segurança do Trabalho ou Técnico de segurança do Trabalho do corpo da empresa.
			Picada de mosquitos	Biológico	Proliferação de vetores, como o mosquito <i>Aedes aegypti</i> , nas piscinas em execução	Doenças como Dengue, Zika e Febre Chikungunya	D	II	3	Drenar a água acumulada pelas chuvas nas piscinas em execução, utilizar agentes químicos, como o cloro	Serventes contratados da obra.
			Animais Peçonhentos	Mecânico	Presença de animais peçonhentos escondidos entre os materiais acondicionados incorretamente na obra.	Dor, infecção, hemorragia, amputação de membros, morte	B	I V	2	Remover e reorganizar os materiais armazenados de forma inadequada	Serventes contratados da obra.
			Queda de objetos de níveis superiores	Mecânico	Queda de materiais/ferramentas dispostos em superfícies, em altura superior, sem a devida proteção.	Cortes, escoriações, edemas, morte	D	I V	3	Utilizar telas de proteção, reorganizar o posto de trabalho em altura ou em diferente nível.	Encarregado de obra ou Pedreiro

(Continua)

ETAPAS DE TRABALHO	MÉDIA	ÍNDICE ACUMULADO	RISCO	TIPO RISCO	CAUSA	DANO	FREQUENCIA	SEVERIDADE	CLASSIFICACÃO DO RISCO.	PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA RECOMENDADOS/ MEDIDAS PREVENTIVAS	RESPONSÁVEIS PELA IMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS E MEDIDAS
Térreo	2,8	42	Radiação não ionizante	Físico	Exposição à luz solar sem o uso de proteção	Dermatite solar, dores de cabeça, queda de pressão, câncer de pele	E	I	3	Evitar exposição direta ao sol, fornecer aos trabalhadores e fiscalizar a utilização de bloqueador solar, proteção para os braços e cabeça, disponibilizar água potável para os trabalhadores	Engenheiro de Segurança do Trabalho ou Técnico de segurança do Trabalho do corpo da empresa
			Poeira	Químico	Exposição à Atividade de lixamento das superfícies	Dermatites, conjuntivite, problemas respiratórios	E	II	4	Providenciar a umidificação das superfícies, durante o desenvolvimento da atividade, fornecer aos trabalhadores e fiscalizar a utilização de máscaras contra poeiras	Engenheiro de Segurança do Trabalho ou Técnico de segurança do Trabalho do corpo da empresa.
			Tintas e Vernizes	Químico	Inalação de vapores e contato das mucosas e pele com solvente de tintas e vernizes	Irritação, dermatites, conjuntivite, problemas respiratórios, intoxicação	E	II	4	Fornecer aos trabalhadores e fiscalizar a utilização de máscara Peça Facial Filtrante (PFF)2, óculos de proteção e luvas, cuidar para que o local de aplicação dos produtos seja ventilado, dentro do possível.	Engenheiro de Segurança do Trabalho ou Técnico de segurança do Trabalho do corpo da empresa.
			Choque elétrico	Mecânico	Contato com fonte energizada no momento de instalação do sistema elétrico	Queimaduras, morte	B	IV	3	Implementar medidas de segurança, conforme NR 10, como exemplo: a desenergização do sistema	Engenheiro de Segurança do Trabalho ou Técnico de segurança do Trabalho do corpo da empresa
			Ruído	Físico	Execução de lixamentos, cortes de revestimento cerâmico	Perda auditiva momentânea ou permanente, dores de cabeça	E	III	3	Fornecer aos trabalhadores e fiscalizar a utilização de protetor auricular.	Engenheiro de Segurança do Trabalho ou Técnico de segurança do Trabalho do corpo da empresa

(Continua)

ETAPAS DE TRABALHO	MÉDIA	ÍNDICE ACUMULADO	RISCO	TIPO RISCO	CAUSA	DANO	FREQUENCIA	SEVERIDADE	CLASSIFICACÃO DO RISCO.	PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA RECOMENDADOS/ MEDIDAS PREVENTIVAS	RESPONSÁVEIS PELA IMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS E MEDIDAS
Térreo	2,8	42	Queda de nível diferente	Mecânico	Execução de revestimento ou demais acabamentos em altura, sem proteção.	Fraturas e escoriações	D	III	4	Garantir a utilização de plataformas adequadas para a execução da atividade, fornecer aos trabalhadores e fiscalizar a utilização de cinto de segurança tipo paraquedista com talabarte, garantir e fiscalizar a utilização de linha de vida, providenciar treinamentos para os trabalhadores	Engenheiro de Segurança do Trabalho ou Técnico de segurança do Trabalho do corpo da empresa.
			Queda de mesmo nível	Mecânico	Desorganização do local de trabalho, descuido	Edemas, cortes e escoriações	B	I	1	Organizar os locais de passagem dos trabalhadores, retirando objetos armazenados em local inadequado	Serventes contratados da obra.
			Projeção de Partículas	Mecânico	Execução de corte de revestimento cerâmico	Lesões oculares, cortes e edemas	D	II	2	Fornecer aos trabalhadores e fiscalizar a utilização de óculos de proteção	Engenheiro de Segurança do Trabalho ou Técnico de segurança do Trabalho do corpo da empresa.
			Choque com objetos móveis e fixos	Mecânico	Materiais dispostos em locais inadequados, com pontas/arestas vivas, Manuseio incorreto de ferramentas	Cortes e escoriações	E	III	5	Disponer os materiais em locais adequados, garantindo que os locais de passagem permaneçam livres, providenciar a proteção de pontas/arestas vivas	Serventes contratados da obra.
			Adoção de posturas inadequadas	Ergonômico	Inadequação de postos de trabalho	Danos osteomusculares, como Lesões por Esforços Repetitivos (LER), dores	E	I	3	Garantir a realização de pausas no trabalho para ginástica laboral, adequar o os postos de trabalho, quando possível, providenciar a realização de treinamentos pelos trabalhadores.	Engenheiro de Segurança do Trabalho ou Técnico de segurança do Trabalho do corpo da empresa.

(Continua)

ETAPAS DE TRABALHO	MÉDIA	ÍNDICE ACUMULADO	RISCO	TIPO RISCO	CAUSA	DANO	FREQÜENCIA	SEVERIDADE	CLASSIFICAÇÃO DO RISCO	PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA RECOMENDADOS/ MEDIDAS PREVENTIVAS	RESPONSÁVEIS PELA IMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS E MEDIDAS
Pavimento 1	3,2	29	Pocira	Químico	Atividade de lixamento das superfícies	Dermatites, conjuntivite e problemas respiratórios	E	II	4	Providenciar a umidificação das superfícies, durante o desenvolvimento da atividade, fornecer aos trabalhadores e fiscalizar a utilização de máscaras contra poeiras.	Engenheiro de Segurança do Trabalho ou Técnico de segurança do Trabalho do corpo da empresa.
			Tintas e Vernizes	Químico	Inalação de vapores e contato das mucosas e pele com solvente de tintas e vernizes	Irritação, dermatites, conjuntivite, problemas respiratórios, intoxicação	E	II	4	Fornecer aos trabalhadores e fiscalizar a utilização de máscara Peça Facial Filtrante (PFF)2, óculos de proteção e luvas, cuidar para que o local de aplicação dos produtos seja ventilado, dentro do possível.	Engenheiro de Segurança do Trabalho ou Técnico de segurança do Trabalho do corpo da empresa.
			Choque elétrico	Mecânico	Contato com fonte energizada no momento de instalação do sistema elétrico	Queimaduras, morte	B	IV	3	Implementar medidas de segurança conforme NR10, como exemplo: a desenergização do sistema.	Eletricista da obra.
			Ruído	Físico	Execução de lixamentos, cortes de revestimento cerâmico	Perda auditiva momentânea ou permanente, dores de cabeça	E	III	3	Fornecer aos trabalhadores e fiscalizar a utilização de protetor auricular.	Engenheiro de Segurança do Trabalho ou Técnico de segurança do Trabalho do corpo da empresa.
			Queda de nível diferente	Mecânico	Execução de revestimento ou demais acabamentos em altura, sem proteção.	Fraturas e escoriações	D	III	4	Garantir a utilização de plataformas adequadas para a execução da atividade, fornecer aos trabalhadores e fiscalizar a utilização de, cinto de segurança tipo paraquedista com talabarte, garantir e fiscalizar a utilização de linha de vida, providenciar treinamentos para os trabalhadores	Engenheiro de Segurança do Trabalho ou Técnico de segurança do Trabalho do corpo da empresa.

(Conclusão)

ETAPAS DE TRABALHO	MÉDIA	ÍNDICE ACUMULADO	RISCO	TIPO RISCO	CAUSA	DANO	FREQÜENCIA	SEVERIDADE	CLASSIFICAÇÃO DO RISCO	PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA RECOMENDADOS/ MEDIDAS PREVENTIVAS	RESPONSÁVEIS PELA IMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS E MEDIDAS
Pavimento 1	3,2	29	Queda de mesmo nível	Mecânico	Desorganização do local de trabalho, descuido	Edemas, cortes e escoriações	B	I	1	Organizar os locais de passagem dos trabalhadores, retirando objetos armazenados em local inadequado	Serventes contratados da obra.
			Projeção de Partículas	Mecânico	Execução de corte de revestimento cerâmico	Lesões oculares, cortes e edemas	D	II	2	Fornecer aos trabalhadores e fiscalizar a utilização de óculos de proteção	Engenheiro de Segurança do Trabalho ou Técnico de segurança do Trabalho do corpo da empresa.
			Choque com objetos móveis e fixos	Mecânico	Materiais dispostos em locais inadequados, com pontas/arestas vivas, Manuseio incorreto de ferramentas	Cortes e escoriações	E	III	5	Disponibilizar os materiais em locais adequados, garantindo que os locais de passagem permaneçam livres, providenciar a proteção de pontas/arestas vivas	Serventes contratados da obra.
			Adoção de posturas inadequadas	Ergonômico	Inadequação de postos de trabalho	Danos osteomusculares, como Lesões por Esforços Repetitivos (LER), dores	E	I	3	Garantir a realização de pausas no trabalho para ginástica laboral, adequar os postos de trabalho, quando possível, providenciar a realização de treinamentos pelos trabalhadores.	Engenheiro de Segurança do Trabalho ou Técnico de segurança do Trabalho do corpo da empresa.

Fonte: Os próprios autores (2024).

No primeiro pavimento, foi identificada a presença de fonte de risco advinda das piscinas em execução, devido ao acúmulo de água da precipitação ocorrida nos dias anteriores ao registro *in situ*. Dessa forma, observou-se o risco físico provocado pela umidade presente, resultando no valor de risco igual a um.

O maior valor de risco encontrado foi equivalente a cinco e corresponde ao risco denominado choque com objetos móveis e fixos, classificado como mecânico, presente tanto no pavimento térreo quanto no primeiro pavimento. Tal risco pode resultar em danos, como cortes e escoriações, devido à disposição de materiais perfurocortantes, como lâminas, revestimentos cerâmicos e outros, em locais inadequados.

Outro valor de risco de grande magnitude encontrado refere-se à queda de diferente nível. No momento da identificação dos riscos, observou-se a falta de proteção coletiva, como os guarda-corpos, e de proteção individual, como utilização de cinto de segurança tipo paraquedista, com talabarte, pelos trabalhadores que desenvolviam suas atividades nos andaimes ou lajes em execução.

Durante a fase de execução do revestimento, foram observadas atividades como o corte de peças de cerâmica e barras de aço para a montagem da estrutura em concreto armado. Identificou-se o risco mecânico associado à projeção de partículas. Para determinar a frequência desse risco, considerou-se que a projeção de partículas pode ocorrer mesmo que não haja falhas no procedimento, sendo inerente ao processo de lixamento ou corte de materiais. Além do risco mecânico, a execução do revestimento também apresenta riscos químicos, como a dispersão de partículas de poeira que podem ser inaladas pelos trabalhadores, causando danos às vias respiratórias; além de riscos físicos, como o ruído, que pode reduzir a capacidade auditiva do trabalhador e afetar sua concentração, prejudicando sua saúde mental.

No quadro 6, foram avaliadas as frequências apresentadas na APR de cada tipo de risco identificado no canteiro de obras. Dentre eles, o risco mecânico foi o que apresentou o maior percentil (33,3 %), seguido do risco físico (26.6%), que se relaciona a ruídos, umidade e à incidência solar. O risco ergonômico apresentou menor frequência, uma vez que foram identificados apenas aqueles relacionados a posturas inadequadas em ambos os pavimentos.

Os riscos com maior classificação registrada são aqueles que apresentam uma maior combinação entre a probabilidade de ocorrer o dano e o seu grau de impacto sobre o trabalhador. Nesse sentido, destaca-se o risco mecânico, com classificação equivalente a 5, registrado cinco vezes na APR e que pode resultar em danos mais significativos ao trabalhador. Os resultados encontrados demonstram que a maior classificação de riscos é

proveniente de fontes de perigo relacionadas à organização e limpeza do local de trabalho.

Os resultados encontrados na APR descrita neste estudo vão ao encontro daqueles presentes na pesquisa realizada por Faria et al. (2020), que aplicou a APR a uma obra residencial unifamiliar na cidade de Candeias/MG. Tais autores comprovaram que essa ferramenta de gestão de riscos foi capaz de identificar os principais riscos presentes em cada etapa da execução do empreendimento. Ao combinar a severidade e a frequência encontrada para cada elemento em cada etapa, evidenciou-se que: para etapas como as de montagem das armaduras de aço, formas e a de concretagem da peça estrutural, o principal risco foi o de queda em altura, que pode resultar em fraturas, escoriações e óbito (Faria et al, 2020).

Destaca-se, no caso deste estudo, a necessidade de fornecimento de EPI, como óculos de proteção, máscaras PFF2, bloqueadores solares, botas e luvas de proteção, a fim reduzir a exposição aos riscos mecânicos, químicos e físicos, que foram os mais identificados na APR. Em relação ao risco mecânico relacionado à exposição ao choque elétrico, encontrado neste estudo, Fortunato et al. (2021) afirmam que tal perigo geralmente ocorre com condutores e equipamentos energizados de forma acidental, e pode gerar diversos danos, até mesmo o óbito. Como forma de reduzir tal risco, os autores indicam a implementação de *checklists* de serviços e treinamentos da NR 10.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O objetivo deste estudo foi elaborar a Análise Preliminar de Riscos (APR) de um canteiro de obras de edificação residencial, localizado em Governador Valadares, Minas Gerais. A ferramenta demonstrou eficácia ao identificar riscos, caracterizá-los e qualificá-los, e ainda possibilitou a promoção de uma abordagem para reduzi-los por meio da proposta de medidas de proteção coletiva e individual.

A aplicação da APR permitiu a identificação dos riscos com maior frequência nos dois pavimentos existentes na edificação estudada. Além disso, o estudo buscou mensurar o índice médio de risco para cada classe, identificando aquele com o maior potencial de impacto negativo na segurança dos trabalhadores, bem como avaliar a frequência com que esse risco ocorre. As intervenções necessárias para redução da possibilidade de ocorrência de danos, bem como suas magnitudes se concentraram principalmente naqueles relacionados à possibilidade de ocorrência de cortes, escoriações e quedas, ou seja, faz-se necessária a reordenação do canteiro de obras, com realização de limpeza e organização, a fim de minimizar a exposição a tais riscos.

Quanto as limitações do presente trabalho, ressalta-se que os resultados encontrados se referem a uma obra de edificação residencial, com características específicas. Nesse entendimento, propõe-se que seja realizado uma pesquisa de revisão bibliográfica acerca de estudos de caso relacionados à aplicação da APR na construção civil já realizados, efetuando-se uma abordagem geral dos riscos presentes neste setor da indústria brasileira. Sugere-se, ainda, a realização de estudo que contemple a avaliação quantitativa dos riscos presentes na obra analisada nesta pesquisa.

REFERÊNCIAS

AMARILLA, R. S. D.; CATAI, R. E.; HOLLEBEN, M. V. **Gestão de Riscos: Análise Preliminar de Riscos na Produção de Estruturas Pré-Fabricadas de Concreto.** Congresso Nacional de Excelência em Gestão, Rio de Janeiro, 2012.

AMORIM, E. L. C. de. **Ferramentas de Análise de Risco.** Apostila do curso de Engenharia Ambiental da Universidade Federal de Alagoas, CTEC, Alagoas: 2010.

ARAÚJO NETO, Geraldo Almiro de. **Gerenciamento de riscos na indústria 4.0: análise de ameaças em sistemas produtivos. 2020.** Dissertação

(Mestrado em Engenharia de Produção) – Universidade Federal de Pernambuco, Caruaru, 2020. Disponível em: <<https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/37936>>. Acesso em: 15 mar. 2023.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR ISO/IEC 31010**. Gestão de riscos: técnicas para o processo de avaliação de riscos. Rio de Janeiro: ABNT, 2021.

BRASIL. Ministério do trabalho e emprego. **Norma Regulamentadora N°. 1 (NR-1)**. Disponível em: <<https://www.gov.br/trabalho-e-emprego/pt-br/aceso-a-informacao/participacao-social/conselhos-e-orgaos-colegiados/comissao-tripartite-partitaria-permanente/normas-regulamentadora/normas-regulamentadoras-vigentes/nr1>>. Acesso em: 19 jul. 2023.

CARDELLA, Benedito. **Segurança do trabalho e prevenção de acidentes**. São Paulo: Atlas, 2016.

CEMIM, Lorena. **Work safety in a recyclers association**. 2014. 65p. Monografia (Especialização em Engenharia de Segurança de Trabalho) – Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil, Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Curitiba, 2014. Disponível em: <https://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/bitstream/1/17689/3/CT_CEEEST_XXVI_2014_36.pdf>. Acesso em: 28 fev. 2024.

COLLIS, Jill e HUSSEY, Roger. **Pesquisa em Administração**. 2. ed. Ed. Bookman, São Paulo, 2005.

DE CICCIO, Francesco; FANTAZZINI, Mário Luiz. **Tecnologias consagradas de gestão de riscos**. 2. ed. São Paulo: Risk Tecnologia, 2003.

DE, S., LIMA, O. (n.d.). **Análise preliminar de riscos em altura nas fases de concretagem e cobertura em construção de edificações populares na cidade de cajazeiras-PB**. Instituto federal de educação, ciência e

tecnologia da paraíba coordenação do curso superior de bacharelado em engenharia civil. Disponível em:
<<https://repositorio.ifpb.edu.br/handle/177683/1404>>. Acesso em: 04 de fev. 2024.

DINIZIO, M; MARTINS, P. **Ferramentas de gerenciamento de riscos na engenharia de segurança do trabalho: um estudo de revisão bibliográfica.** Ideias e Inovação – Lato Sensu, v. 5(3), p.83-96. 2020.

Disponível em:
<<https://periodicos.set.edu.br/ideiaseinovacao/article/view/8908>>. Acesso em: 22 jan. 2024.

FARIA, D. L., LOPES, D. E., EUGENIO, T. M. C., MESQUITA JÚNIOR, L., PEREIRA, T. G. T., MARZOQUE, H. J., CRUZ, T. M., BATISTA, M. L., RODRIGUES, É. de A. C. (2020). **Análise preliminar de riscos (APR) de uma obra residencial unifamiliar na cidade de Candeias/MG.** Disponível em:

<https://www.researchgate.net/publication/341774586_Analise_preliminar_de_riscos_APR_de_uma_obra_residencial_unifamiliar_na_cidade_de_CandeiasMG>. Acesso em: 12 de mar. 2023.

FORTUNATO, L. R.; BENITTEZ, L. H. .; BARRETO, D. . **Análise preliminar de riscos nas atividades de execução de sistemas prediais: estudo de caso.** In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE GESTÃO E ECONOMIA DA

CONSTRUÇÃO, 12., 2021. **Anais [...].** Porto Alegre: ANTAC, 2021. p. 1–8. DOI: 10.46421/sibragec.v12i00.474. Disponível em:

<<https://eventos.antac.org.br/index.php/sibragec/article/view/474>>. Acesso em: 30 jan. 2024.

JURAN, Joseph Moses; GODFREY, A. Blanton. **Juran's Quality Handbook: The Complete Guide to Performance Excellence.** 70. ed. McGraw-Hill, 2016.

LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. **Fundamentos de metodologia científica**. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2017.

LEINFELDER, Robson Rodrigues. **Análise de riscos para redução dos riscos de segurança em uma pedra paulista**. 2016. Dissertação (Mestrado em Engenharia Mineral) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016. Disponível em: <<https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3134/tde-07122016-102503/pt-br.php>>. Acesso em: 22 de jan. 2024.

MATTOS, Ubirajara A. O. de., MÁSCULO, Francisco S. **Higiene e Segurança do Trabalho**, Elsevir Ed., Rio de Janeiro, 2011. Disponível em: <https://books.google.com.br/books/about/Higiene_seguran%C3%A7a_do_trabalho.html?hl=ptBR&id=OM592klgGvkC&redir_esc=y>. Acesso em: 20 jan. 2024.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO. **Smartlab – Observatório Digital de Saúde e Segurança no Trabalho**. Disponível em: <<https://observatoriosst.mpt.mp.br/>>. Acesso em: 15 de mar. 2023.

OLIVEIRA, F; FEBRAS, F. **Análise de adequação de um equipamento eletro-mecânico em uma usina de concreto conforme NR 12 – Segurança do trabalho em máquinas e equipamentos**. Revista Tecnológica, [S.l.], v. 9, n. 1, p.76-94. ISSN 2358-9221. 2019. Disponível em: <<https://uceff.edu.br/revista/index.php/revista/article/view/323>>. Acesso em: 17 fev. 2024.

PINTO, A. C; BIANCHINI, G. F.; BIANCHINI, V. K.; NERIS, D. F.; RODRIGUES, M. G. **Segurança do trabalho na construção civil – um estudo de caso múltiplo em cidades do interior de São Paulo**. ENEGEP, João Pessoa, PB, 2016. Anais... João Pessoa, PB, 2016. Disponível em: <https://abepro.org.br/biblioteca/TN_STP_229_339_30814.pdf>. Acesso em: 24 mar. 2023.

RUPPENTHAL, Janis Elisa. **Gerenciamento de Risco**. 2013. Colégio Técnico Industrial da Universidade Federal de Santa Maria para a Rede e-Tec Brasil. Disponível em: <<https://site.educacao.gov.br/files/SESMT/GerenciamentodeRiscosOcupacionais.pdf>>. Acesso em: 09 mar. 2024.

SANTOS, Everton de Britto. **Implantação dos princípios e ferramentas da lean construction: um estudo de caso em um condomínio residencial multifamiliar na cidade de maringá – PR**. 2021. Dissertação apresentada ao Curso de PósGraduação em Inovações Tecnológicas, Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Disponível em: <<https://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/bitstream/1/25531/1/implantacaoleanconstruction.pdf>>. Acesso em: 23 mar. 2023.

SILVA, Anna Luiza dos Santos; SANTOS, Beatriz Almeida Guedes. **Aplicação de Ferramentas de Análise de Riscos em Uma Unidade Hospitalar e no Setor de Almojarifado de Uma Refinaria na Região Metropolitana de Salvador – BA**. 2023. Graduação em Engenharia de Produção – UNIFACS. Disponível em <<https://repositorio.animaeducacao.com.br/items/c3c02731-aebb-4e0f-8c66-438315b41373>>. Acesso em: 10 mar. 2024. SHERIQUE, Jaques.

Aprenda como fazer. 7 ed. São Paulo: LTr, 2011.

¹math.engenharia@hotmail.com, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais, Av. Minas Gerais 5189, Ouro Verde – Governador Valadares, Minas Gerais.

²josuellengondim@hotmail.com, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais, Av. Minas Gerais 5189, Ouro Verde – Governador Valadares, Minas Gerais.

³leticia.oliveira@ifmg.edu.br, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais, Av. Minas Gerais 5189, Ouro Verde – Governador Valadares, Minas Gerais.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro
Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expresspediente. Venha fazer parte de nosso time de

reflete o número
médio de
citações de
artigos
científicos
publicados em
determinado
periódico, criado
por Eugene
Garfield, em que
os de maior FI
são considerados
mais
importantes.

revisores
também!